

edizioni di pagina

numero uno-due | nuova serie anno XIII 2018

archivi di etnografia

archivodietnografia | 1-2 • 2018

© 2019, Pagina soc. coop., Bari

Direttore responsabile

Ferdinando Felice Mirizzi (Università della Basilicata)

Comitato Scientifico Internazionale

Stefano Allovio (Università di Milano Statale),
Alessandra Broccolini (Sapienza Università di Roma),
Luisa Del Giudice (Italian Oral History Institute),
Alessandro Duranti (University of California UCLA),
Steven Feld (University of New Mexico),
Marja-Liisa Honkasalo (University of Turku),
Eugenio Imbriani (Università del Salento),
Franco Lai (Università di Sassari),
Francesco Marano (Università della Basilicata),
José Luis Alonso Ponga (Universidad de Valladolid),
Emanuela Rossi (Università di Firenze),
Nicola Scaldaferrì (Università di Milano Statale),
Dorothy Louise Zinn (Libera Università di Bolzano)

Comitato Editoriale

Valerio Bernardi (Università della Basilicata),
Piero Cappelli (Edizioni di Pagina),
Domenico Copertino (Università della Basilicata),
Sandra Ferracuti (Linden-Museum Stuttgart),
Antonella Iacovino (SABAP Calabria),
Anamaria Iuga (Muzeul Național al Țăranului Român București),
Pilar Panero Garcia (Universidad de Valladolid),
Fabrizio Magnani (SABAP Basilicata),
Saida Paluo Rubio (Universitat de Girona),
Luca Rimoldi (Università di Catania),
Elisa Bellato (Università della Basilicata)

Redazione e Segreteria

Vita Santoro (coordinamento),
Angela Cicirelli,
Ciriaca Coretti,
Claudio Masciopinto

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo:
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM), Università della Basilicata
Campus via Lanera, 20 - 75100 Matera
Tel. +39 0835 351404 / 351436
Fax +39 0835 351441
e-mail: direttore_ade@unibas.it, redazione_ade@unibas.it
web address: www.paginasc.it

Registrazione presso
il Tribunale di Bari n. 4306 del 18/07/2006

archiviodietnografia

Rivista del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo:
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM)
Università degli Studi della Basilicata

n.s., anno XIII, n. 1-2 • 2018

edizioni di pagina

Fascicolo unico
numero singolo: € 15,00 • numero doppio € 30,00

Abbonamento (2 numeri)
Italia: € 26,00 • Istituzioni: € 32,00
• Estero: € 40,00

Per abbonarsi
(o richiedere singoli numeri)
rivolgersi a
Edizioni di Pagina
via Rocco Di Cillo 6 – 70131 Bari
Tel. e Fax 080 5031628
e-mail: info@paginasc.it
<http://www.paginasc.it>
facebook account
<http://www.facebook.com/edizionidipagina>
twitter account
<http://twitter.com/EdizioniPagina>

Finito di stampare nel dicembre 2019
da Services4Media s.r.l. – Bari
per conto di Pagina soc. coop.

ISBN 978-88-7470-720-1
ISSN 1826-9125

Indice

Ferdinando Mirizzi Editoriale	7
Pietro Clemente Introduzione. Gli archivi, ambigui e fantastici caleidoscopi del tempo sociale, tra beni comuni e creatività	11
ANTROPOLOGIA E ARCHIVI	
Francesco Faeta Il British Museum in una castagna. Appunti sulla memoria, gli archivi fotografici, la digitalizzazione	29
Mario Turci Esporre etnografie. Sull'espore etnografico come pratica museale di scrittura patrimoniale	39
Francesco Marano Poetiche dell'archivio fra arte contemporanea e antropologia	53
Nicola Scaldaferrì Ricerca etnografica in Basilicata e creazione artistica: le esperienze materane di Steven Feld e Yuval Avital	71
ISTITUZIONI E ARCHIVI	
Piero Cavallari La memoria popolare dalla Discoteca di Stato all'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	85
Camillo Brezzi Le memorie della gente comune. L'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano	91

ETICA E ARCHIVI

Véronique Ginouvès
**La costruzione di un “monumento etnologico” a Matera:
gli archivi sonori come bene comune della conoscenza** 103

Jean-François Bert
Archivi e pratiche del sapere 113

Mélanie Dulong de Rosnay
The Importance of the Public Domain for Cultural Collections and Metadata 117

IL PROGETTO I-DEA

Chiara Siravo
I-DEA: Archivio degli archivi. Report del progetto 125

Vita Santoro
**Memorie, archivi, testimonianze orali.
Il contributo della ricerca antropologica al Progetto I-DEA** 139

ABSTRACTS 157

GLI AUTORI 161

Memorie, archivi, testimonianze orali

Il contributo della ricerca antropologica al Progetto I-DEA

Vita Santoro

Premessa

A seguito della convenzione, stipulata nel giugno 2016, in attuazione dell'Accordo quadro tra Università degli studi della Basilicata e Fondazione Matera Basilicata 2019, il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) ha ricevuto incarico per sviluppare parte del Progetto I-DEA, uno dei cosiddetti “progetti pilastro” del programma culturale di Matera ECoC 2019¹.

Dal 2017 a oggi sono state condotte, in buona parte di concerto con la stessa Fondazione, alcune attività che proverò in questo mio scritto a descrivere sinteticamente, integrandole con la presentazione delle primissime riflessioni emerse durante la ricerca etnografica che è tuttora in corso nella città di Matera.

Come prima azione per l'I-DEA a febbraio 2017 è stato nominato un Comitato Scientifico² e, subito dopo, organizzata una prima (e anche unica) riunione per il suo insediamento, al fine di definire le linee guida per l'avvio del progetto e per lo sviluppo delle sue tante attività³. Nei mesi successivi sono seguite diverse riunioni operative, riguardanti il lavoro di mappatura di archivi e collezioni di interesse demoetnoantropologico, del quale si dirà nel dettaglio più avanti, la progettazione di una piattaforma multimediale a essi dedicata (un'idea poi accantonata per la mancanza dei tempi necessari alla sua realizzazione), e l'organizzazione di una conferenza internazionale di lancio del progetto⁴.

¹ L'acronimo I-DEA sta per Istituto Demoetnoantropologico (<https://www.matera-basilicata2019.it/it/programma/progetti-pilastro/i-dea.html>).

² Il Comitato Scientifico, nominato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, è composto da: Pietro Clemente, antropologo, professore ordinario presso le Università di Siena, Sapienza di Roma e Firenze; Véronique Ginouvès, responsabile della Phonothèque de la MMSH (Maison méditerranéenne des sciences de l'homme), CNRS - Aix-Marseille Université; Joseph Grima, architetto e curatore del progetto I-DEA; Jan Boelen, designer, Design Academy di Eindhoven e direttore artistico Atelier LUMA; Ekaterina Golovatyuk, architetto e ricercatrice indipendente.

³ Per una descrizione accurata degli esiti della riunione del Comitato Scientifico e del gruppo di lavoro del DiCEM, alla presenza dei vertici manageriali della Fondazione Matera Basilicata 2019, si veda: <https://phonothèque.hypotheses.org/21115>

⁴ La Fondazione materana e il DiCEM hanno organizzato la conferenza internazionale “Food for Art – Archives as driver for 2019 creative communities / Archivi come nutrimento per le comunità creative

Fig. 1. Un momento della Conferenza Internazionale I-DEA Food for Art (foto di Ciriaca Coretti).

Anche la ricerca di campo, avviata a inizio 2018, si inserisce a pieno nell’ambito del Progetto I-DEA a integrazione delle altre iniziative di ricerca finalizzate alla realizzazione, mediante i contenuti digitali prodotti, dei vari exhibit di progetto⁵.

La scelta del periodo storico di riferimento oggetto di indagine, ossia quello compreso tra gli anni Cinquanta del Novecento e la contemporaneità, è stata stabilita da una specifica richiesta del committente. Il focus è stato rivolto, in particolare, alle memorie della cosiddetta “frattura” determinata dallo svuotamento progressivo dei rioni Sassi – avvenuto a partire dall’approvazione della Legge Spe-

del 2019”, nei giorni 11 e 12 settembre 2017 a Matera presso la Casa Cava, per confrontarsi sui temi di interesse comune e condividere pratiche e conoscenze utili a mettere a punto il lancio e l’implementazione del Progetto I-DEA. Il programma della conferenza, aperta ad antropologi, direttori di musei, responsabili di archivi e collezioni, esperti di *creative commons*, curatori locali e internazionali, si articolava in quattro sessioni, con interventi di esperti nazionali e internazionali sui seguenti temi: 1) gli archivi, un bene comune da condividere: questioni di etica, accessibilità, fruibilità; 2) antropologia e archivi; 3) pratiche artistiche e archivi; 4) archivi e musei del terzo millennio. In aggiunta, vi sono state performance, proiezioni e workshop, inerenti la reinterpretazione di materiali d’archivio, in aggiunta a uno spettacolo teatrale. <https://www.matera-basilicata2019.it/it/news/1030-archivi-come-nutrimento-per-le-comunita-creative.html>

⁵ Il progetto di ricerca dell’Università della Basilicata, dal titolo “Raccolta, catalogazione, archiviazione e digitalizzazione di documenti memoriali e testimonianze orali in funzione della realizzazione di un primo ‘exhibit’ dell’I-DEA (Istituto Demo-Etno-Antropologico)”, ha consentito di avviare una etnografia nella città di Matera che ha visto impegnate durante il primo anno di attività due assegniste di ricerca. Oltre a me, che ho avuto la possibilità di proseguire per un ulteriore secondo anno tuttora in corso, ha partecipato alle ricerche etnografiche l’antropologa Katia Ballacchino. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca è il prof. Ferdinando Mirizzi.

ciale del 1952 e fino alla metà degli anni Settanta circa – intesi quali «nodo forte» e costitutivo della identità urbana cittadina, e dal contestuale trasferimento di gran parte dei suoi abitanti in nuovi quartieri periferici e villaggi rurali della città. Si tratta di una vicenda che ha determinato in molti soggetti coinvolti una sorta di doppio «trauma», dell'aver abitato i Sassi e averne vissuto il degrado, e dell'averli lasciati poi⁶.

Ci è stato chiesto poi di soffermarci sull'analisi e decostruzione dello «stigma» associato alla vita nei Sassi, considerati durante gli anni a cavallo della metà del Novecento «scandalo etnografico» e «vergogna nazionale», quasi che il degrado connotante quei vecchi rioni non possa e non debba essere, storicamente contestualizzato e inserito in un continuum temporale con il resto della città, del territorio lucano, del Meridione d'Italia (Pontrandolfi 2002; Mirizzi 2005, 2010).

Matera è divenuta negli anni Cinquanta del Novecento, suo malgrado, «emblematica» dell'arretratezza di tutto il Sud d'Italia (Levi 2010) e un simbolo per la battaglia politica del secondo dopoguerra (Mirizzi 2010), impegnandosi in un continuo sforzo immaginifico e di auto-rappresentazione più o meno in coerenza con la costruzione dei discorsi ufficiali (Foucault 2004), e soggiacendo a narrazioni esterne stereotipate che tutt'oggi, in parte, si connettono alle pratiche patrimoniali e turistiche (Kirshenblatt-Gimblett 1998; Palumbo 2003).

Sin dal principio, quindi, la ricerca antropologica si è posta l'obiettivo di tentare di dare compiutamente conto della vicenda storica e umana relativa ai rioni Sassi. E, soprattutto, ha inteso e intende, per quanto possibile, restituire una narrazione delle memorie collettive, polifonica e condivisa poiché realizzata attraverso la raccolta delle molteplici voci e testimonianze di quanti quei rioni abitavano e hanno dovuto abbandonare, più o meno forzatamente. Ci si riferisce per lo più a memorie individuali complesse, sovente tra loro contrastanti e dissonanti rispetto alle tante, troppe, narrazioni e rappresentazioni, descrizioni e immagini stereotipate che hanno interessato negli anni il modo di vita e il sentire degli abitanti dei Sassi, come dell'intera Basilicata (Faeta 2010; Alliegro 2019).

Si tratta di una ricerca che si prospetta lunga e complessa su una città con una storia articolata, per certi versi controversa, senza dubbio di estremo interesse se considerata da una prospettiva antropologica; e che riguarda, oltretutto, un tema «sensibile», sul quale molto si è detto, scritto, narrato, e si continua tuttora a farlo. Mediante la costruzione di specifici modelli interpretativi adeguati a tale contesto di ricerca e una scelta metodologica qualitativa ed etnografica, le nostre ri-

⁶ Cfr. le Linee guida per la progettazione del Museo Demoetnoantropologico dei Sassi a Matera a cura del Comitato Tecnico Scientifico (2009). Sulle complesse dinamiche di *displacement* vi è una notevole bibliografia soprattutto di natura sociologica e di matrice anglosassone, in buona parte in riferimento al tema delle migrazioni, degli spostamenti forzati di popolazioni a seguito di disastri o calamità naturali, e delle conseguenze per i centri storici delle città dei fenomeni di *gentrification* (Erikson 1978; Herzfeld 2010; Lees *et al.* 2016). A titolo di esempio, cito gli interessanti e recenti lavori di Stefano Portelli (2015) e Andrea Staid (2017), i quali si sono occupati di recenti processi di *displacement* connessi all'abitare contemporaneo e alle pratiche di sfollamento coatto in aree urbane, con riferimento soprattutto all'ambito europeo e mediterraneo.

flessioni si stanno soffermando, da un lato, sulle questioni relative alle politiche e poetiche del ricordo, anche di natura istituzionale (Dei 2005; Di Pasquale 2005, 2018), ai conflitti determinati dall'uso/abuso delle memorie (Todorov 2018), agli spazi sociali e ai luoghi della memoria (Holbwachs 2001; Herzfeld 2006; Nora 1989); dall'altro, stanno interessando le politiche e pratiche dell'identità che hanno luogo nelle arene patrimoniali (Palumbo 2003) e le frizioni generate intorno ai diritti di proprietà culturale e ai dispositivi di uso, trasmissione e messa in valore di memoria e patrimonio culturale (Smith 2006; Harrison 2013).

Mappatura di archivi e collezioni della Basilicata

Tra le attività che sono state sviluppate dal DiCEM, come da convenzione, un approfondimento merita senza dubbio il lavoro di censimento di archivi e collezioni di interesse demotnoantropologico presenti nel territorio della Regione Basilicata⁷, realizzato a cavallo della conferenza internazionale e terminato prima dell'avvio della ricerca etnografica. Un lavoro di raccolta dati rilevante e che ha colmato un vuoto conoscitivo lamentato a livelli istituzionali.

Tutti i dati raccolti grazie al censimento sono stati inseriti in un database opportunamente realizzato; a integrazione del database è stato poi redatto un report che sintetizzava in maniera dettagliata ed esplicativa i risultati del lavoro di ricerca condotti ai fini della mappatura. Nel report sono stati inseriti alcuni concetti di base, espressione della letteratura archivistica, come ad esempio quelli di “archivio” e “documento archivistico”; sono stati descritti gli obiettivi della mappatura ed elencate le fonti utilizzate per la raccolta dei dati. Inoltre, sono state riportate le tipologie di archivi e collezioni censite⁸, la loro distribuzione territoriale e la quantità rilevata per tipologia. Infine, è descritta nel dettaglio la struttura del database con specifica descrizione dei campi di cui è costituita. Nei mesi successivi all'estate 2018 e su sollecitazione della Fondazione materana tutti i dati raccolti per

⁷ I dati quantitativi relativi ad archivi e collezioni rilevati nella Regione Basilicata sono stati raccolti tra giugno 2017 e marzo 2018; lo stato dell'arte della mappatura era, pertanto, riferito alla data della consegna dei materiali alla Fondazione. Il gruppo di Lavoro del DiCEM, da me coordinato, era composto da: due assegniste, Vita Santoro e Katia Ballacchino; due dottorande, Angela Calocero e Angela Cicirelli; e Gianni Palumbo, Ispettore Onorario della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata. Il database è composto da 18 campi, suddivisi tra dati identificativi e di gestione e dati più specificamente riferiti al contenuto e allo stato di archivi e collezioni. L'ontologia usata per la definizione dei campi del database è stata la CulturalON per una parte, e la restante è compatibile con il SAN (Sistema Archivistico Nazionale) prodotto da ICAR Istituto Centrale per gli Archivi. L'attività svolta è stata supervisionata da ICCD Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e i suoi risultati sono stati opportunamente condivisi con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata. Il citato report di accompagnamento è stato realizzato da me e Gianni Palumbo.

⁸ Le tipologie censite nel database, i cui dati contenuti vanno a coprire nel loro insieme l'intero territorio regionale, sono: archivi e collezioni di musei; archivi e collezioni documentali; archivi e collezioni fotografiche; archivi e collezioni cinematografiche; archivi sonori; archivi delle fonti orali; archivi audiovisivi; archivi delle scritture autobiografiche; collezioni oggettuali.

Fig. 2. Mappatura georeferenziata di archivi e collezioni di interesse demoetnoantropologico della Basilicata.

la mappatura sono stati poi adeguatamente georeferenziati e riversati su una piattaforma online in modalità open data⁹.

Infine, i dati conoscitivi raccolti mediante il lavoro certosino di mappatura, realizzata dal gruppo di lavoro del DiCEM e funzionale alla progettazione e realizzazione degli exhibit, sono stati ulteriormente implementati dal team del Progetto I-DEA con l'aggiunta di archivi e collezioni presenti soprattutto fuori dalla Basilicata o di natura privata. Una versione grafica della mappa è presente tra i pannelli introduttivi al percorso di visita e situati presso la Cava Paradiso, location delle mostre prodotte a partire da materiali selezionati negli archivi e collezioni censite¹⁰.

Archivi come “luoghi della memoria”

Come scrive Arjun Appadurai (2012), un archivio può essere considerato una «scatola vuota», il cui compito principale risiede nel «collezionare» e «custodire» documenti (intesi in una accezione ampia), ma è anche uno straordinario «strumento sociale per il lavoro della memoria collettiva». Intendendo, perciò, le pratiche di archivio come parte di un «progetto collettivo», è evidente che l'agency, le potenzialità e le intenzionalità non potranno che derivare soprattutto «dagli usi che noi facciamo dell'archivio, non dall'archivio stesso».

La crescente importanza degli archivi e delle pratiche archivistiche nelle dina-

⁹ La mappa georeferenziata è stata costruita da Francesco Piersoft Paolicelli, il quale ha anche istruito e supportato il team di collaboratori sulle modalità e le pratiche di georeferenziazione (https://umap.geonue.com/it/map/archivi-e-collezioni-unibas-per-i-dea_978#9/40.6338/16.4603).

¹⁰ Per tutti gli exhibit del Progetto I-DEA, realizzati a partire dal mese di marzo 2019 e per quelli ancora in corso, si veda il sito web di progetto: <https://idea.matera-basilicata2019.it>

miche di produzione delle memorie contemporanee rende indispensabile una attenta riflessione, innanzitutto, sulla loro legittimità e autorità in quanto produttori di conoscenza e costruttori di identità e memoria sociale, ma anche sui complessi processi relativi alle pratiche del ricordo e dell'oblio, in termini sia individuali che collettivi. Ulteriori elementi di considerazione hanno a che fare con le questioni etiche (Ginouves, Gras 2018), con quelle relative ai diritti di proprietà culturale (Bendix 2015), con le relazioni tra istituzioni e archivi, e con l'incontro esistente o possibile tra individui, collettività e archivi. Infine, a tutto ciò si aggiungono: il significato politico che i materiali di archivio sono in grado di richiamare, quando interrogati o quando soggetti a modalità di divulgazione oggetto di interesse politico, seppure indiretto (Iosif, Iancu 2019); infine, l'uso di tecnologie digitali e multimediali di rappresentazione, e di specifici approcci disciplinari, interdisciplinari, artistici o performativi di lettura e interpretazione.

Quest'ultimo è sicuramente il caso del Progetto I-DEA, nel cui concept si legge:

I-DEA is a pillar project of Matera 2019. It is devoted to the investigation and representation of the rich cultural, artistic and anthropological history of the Basilicata region through exhibitions, performances and workshops. The project, sited in the hangar of Cava Paradiso, will culminate in a series of exhibitions curated by Italian and international artists and designers. Each artist will be invited to add, re-arrange and subtract from the archival material already installed in the space by the previous curator, and in this way, I-DEA will become a collective performance in constant flux, which will evolve and change over the course of the year. During transitions between shows, visitors will be able to watch as new artists enter and re-arrange the space¹¹.

Non è questa la sede per affrontare la questione complessa dei cinque exhibit realizzati per il Progetto I-DEA, che ho potuto osservare più volte, inclusi i relativi vernissage, eventi e workshop intermedi. A mio avviso, e indipendentemente dalle buone intenzioni dei curatori, è talvolta accaduto che la notorietà dell'artista/curatore sia andata a oscurare la qualità e densità dei materiali di archivio e gli oggetti di collezione esposti, e che dunque la scelta del percorso narrativo, la coerenza allestitiva e il significato dei materiali presentati siano divenuti secondari e trascurabili a fronte di una eccessiva ambizione progettuale e della opportunità di aggiungere ulteriori nomi "di fama internazionale" alla pletora già numerosa di artisti coinvolti nel programma degli eventi culturali del 2019. Tuttavia, e pur tentando di conservare uno sguardo critico costante sui processi in corso, le sperimentazioni artistiche realizzate sono state interessanti e in grado di generare riflessioni che rimandano alle pratiche archivistiche contemporanee e ai complessi rapporti che gli antropologi stessi intessono con esse, come pure alle pratiche della museografia antropologica italiana e internazionale che ha consentito anche di recente la produzione di apprezzabili installazioni etnografiche curate da antropologi e/o artisti in contesti di un certo rilievo, e persino fuori dai rigidi confini disciplinari.

¹¹ <https://idea.matera-basilicata2019.it>

Così com'è avvenuto per l'indagine di campo, della quale si dirà subito a seguire, anche le attività messe in campo a partire dalla mappatura hanno comportato un notevole sforzo di posizionamento e di riflessività dei ricercatori coinvolti sia rispetto alla committenza sia rispetto al contesto attuativo complessivo del progetto.

Conservando sullo sfondo un rapporto non sempre agevole con i referenti della Fondazione e dopo costanti tentativi di negoziazione tra le esigenze scientifiche e critiche e gli sviluppi progettuali, il coinvolgimento nel progetto ha, oltretutto, implicato una problematizzazione di temi cari, consolidati e acquisiti, ad esempio, il concetto stesso di patrimonio culturale immateriale, o un inedito rapporto degli studiosi antropologi con gli archivi e con le relative potenzialità in termini di pratiche di uso artistiche e performative.

Tutto questo in un momento storico importante per la città, e con una visibilità e delle aspettative anche sui risultati delle nostre attività eccessive rispetto a quelle a cui i ricercatori antropologi afferenti all'ambito accademico sono solitamente abituati.

Note dalla ricerca etnografica in corso a Matera

Le attività di ricerca di campo nella città di Matera, si è già anticipato, sono state avviate a inizio 2018 e sono tuttora in corso. Termineranno contestualmente alla chiusura ufficiale del Progetto I-DEA, cioè a gennaio 2020; i suoi risultati saranno presentati in un convegno che dovrebbe essere organizzato per la prossima primavera e che verterà sul macro tema della memoria, come anche in una pubblicazione dedicata e in ulteriori exhibit da progettare successivamente¹².

Una prima fase di ricerca, preparatoria a quella di terreno, ha riguardato lo studio del contesto e una rassegna bibliografica accurata sulla città di Matera relativamente allo specifico periodo oggetto di indagine.

Come noto, dalla fine degli anni Cinquanta del Novecento, successivamente all'approvazione della Legge Speciale n. 619 del 1952¹³ e della successiva Legge n. 299 del 1958¹⁴ e fino alla fine degli anni Settanta, Matera ha visto il susseguirsi di

¹² Le attività di ricerca scientifica sono state condotte in confronto periodico con una parte del Comitato Scientifico del Progetto I-DEA e, soprattutto, con la Fondazione Matera Basilicata 2019, in qualità di committente della ricerca. In tal modo, pur conservando autonomia nell'orientare le azioni, è stato possibile seguire, da un lato, le indicazioni scientifiche impostate; dall'altro, specificare la raccolta di testimonianze e quella oggettuale ai fini della definizione degli exhibit di restituzione dei risultati di ricerca, come da accordi presi. Sulle tante riflessioni emerse, a partire dai limiti e dalle difficoltà oggettive riscontrate nel condurre una ricerca antropologica con un committente importante, con una grande visibilità sui processi e sui risultati, perché inseriti nell'ambito di un progetto parte del programma culturale di una capitale europea della cultura, così come sul posizionamento dell'antropologo in tale complesso contesto di ricerca, si è già accennato, e ci si riserva di scrivere altrove in maniera approfondita.

¹³ Cfr. Legge 17 maggio 1952, n. 619. Risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera (GU Serie Generale n. 139 del 18.6.1952).

¹⁴ Cfr. Legge 21 marzo 1958, n. 299. Finanziamento per il risanamento dei "Sassi" di Matera (GU Serie Generale n. 90 del 14.4.1958).

piani attuativi di trasferimento degli abitanti dai Sassi, piani regolatori particolareggiati, pratiche di espropriazione e di assegnazione di case popolari nei nuovi quartieri periferici e villaggi rurali, concorsi (nazionali e internazionali) di architettura, lunghe indagini conoscitive, riflessioni e ipotesi molteplici sul destino e sulla salvaguardia dei Sassi ormai abbandonati.

Matera considerata, si è detto, luogo dell'arretratezza, si è trasformata presto in luogo dove testare le soluzioni anche politicamente più efficaci per tentare di innescare la rinascita delle popolazioni meridionali e determinarne una sorta di "riscatto". Non bisogna dimenticare poi che la città è stata oggetto di studi e ricerche di grande rilevanza scientifica e di intense campagne etnografiche e demologiche (Mirizzi 1999), ed è stata una "città-laboratorio", grazie alle sperimentazioni abitative che hanno avuto luogo per l'impegno di grandi nomi dell'architettura, nazionale e internazionale (Doria 2010). Vi è stato per decenni un tale fermento edilizio (pensato a posteriori ovviamente in termini soprattutto "speculativi"), che ha trasformato per sempre il volto della città e ne ha definito fortemente le caratteristiche urbanistiche ancora oggi perduranti.

I rioni Sassi in particolare, e più di ogni altro luogo della Basilicata, insomma, sono stati oggetto costante di attenzione e interesse da parte di una moltitudine di intellettuali e artisti, tra i quali noti scrittori, poeti, fotografi e cineasti (Mirizzi 2010), che nel tempo l'hanno narrata, ripresa, fotografata, riprodotta mediante distinte modalità di rappresentazione. L'immaginario collettivo dei Sassi e della città si è così costruito nel tempo, definito e ri-definito periodicamente a misura delle rappresentazioni che ne sono state date da altri; determinando uno scollamento tra vita vissuta e rappresentata, e producendo una narrazione generica e stereotipata del modo di vita subalterno degli abitanti dei rioni Sassi, posta in contrapposizione alla vita degli abitanti del Piano. Quasi che gli abitanti le due aree della città di Matera non fossero mai stati nel corso del tempo un unico, denso, coeso, certamente conflittuale, "corpo" sociale e urbano.

Durante gli anni Sessanta, nel pieno del processo del suo svuotamento abitativo, ha avuto inizio anche il processo di patrimonializzazione dei Sassi, con la presa di coscienza del valore non solo estetico e storico-artistico del sito, ma anche paesaggistico e di testimonianza di luogo significativo e "identitario" della storia della città. C'è stato da allora un crescendo di progettualità finalizzate alla sua salvaguardia e specialmente al riconoscimento istituzionale, seguendo logiche patrimoniali spesso contraddittorie, culminate nel 1993 con il riconoscimento dei Sassi quale Patrimonio Culturale Materiale dell'Umanità da parte dell'Unesco.

Con un quadro storico di riferimento complesso e stratificato, e considerato che la storia della città di Matera risulta già piuttosto accuratamente documentata grazie a una produzione letteraria locale e di carattere storico insolita, e talvolta discretamente rigorosa, obiettivo generale della ricerca condotta è stato, innanzitutto, quello di indagare in maniera approfondita, critica e storicamente contestualizzata, le vicende riguardanti la suddetta "frattura" storica. Perciò, oltre a considerare i molteplici processi che hanno determinato nel corso di decenni lo

svuotamento degli antichi rioni, sono state esaminate le politiche e le pratiche di pianificazione, costruzione e popolamento dei nuovi quartieri. Queste sono state considerate sia in relazione alle esigenze urbane indicate per la loro vivibilità, estetica e funzionalità, sia in connessione con le necessità (mai realmente soddisfatte) di molti abitanti avvezzi a distinte modalità di condivisione degli spazi privati e di quelli pubblici, come anche a pratiche e rituali quotidiani che mal si adattavano evidentemente ai nuovi ambienti di vita. È accaduto così che anche uno dei simboli più potenti della condizione di vita nei Sassi, quello cioè del vicinato, secondo il quale ciò che andava perso in termini di relazioni familiari lo si guadagnava all'aperto nella ricchezza di relazioni intrafamiliari (De Rita 2013), si trasformasse con il passare del tempo in un vero e proprio "mito" (Mirizzi 2010), influenzando per decenni la progettazione di nuovi quartieri e dei villaggi rurali della comunità.

Ulteriore obiettivo è stato, quindi, rilevare e documentare le eventuali dinamiche di spaesamento di quanti hanno lasciato le proprie abitazioni nei Sassi, e con essi i legami sociali pregressi, accanto e in confronto alle dinamiche di appaesamento degli stessi soggetti una volta giunti nelle abitazioni dei moderni quartieri (distanti, distinti e diversi tra loro), dove sono stati costretti ad apprendere le modalità per costruire nuovi modi di vita e nuove relazioni.

Essenziale è stato considerato per la ricerca, pertanto, lo sforzo di restituire:

la memoria del trauma e la visione dell'abbandono dei Sassi alla considerazione e alla valorizzazione delle costruzioni dei nuovi quartieri che sono stati l'esito dello sfollamento negli anni Cinquanta e che sono un documento visibile di quella frattura temporale¹⁵.

Inoltre, l'analisi delle dinamiche di *displacement* ha consentito di osservare la costruzione costante di narrazioni, stereotipi e retoriche discorsive riguardanti gli eventi storici della città che più di altri hanno contribuito a influenzare la definizione dell'identità urbana, trascorsa e contemporanea, e che hanno persino caratterizzato in maniera distintiva i residenti dei vari quartieri cittadini. A essi vanno, mano a mano, aggiungendosi i discorsi sui riconoscimenti patrimoniali dei Sassi e la recente creazione di immaginari turistici, i quali ricorrono sovente all'uso di memorie stereotipate e storicamente decontestualizzate.

Il profondo cambiamento in atto nella città, determinato proprio dal recente e massiccio sviluppo turistico, e che potrebbe essere visto quale «atto catartico per la coscienza collettiva e di nemesi per la coscienza storica» (Mirizzi, 2010: 74), ha avuto tra le conseguenze più visibili l'avvio di un processo di riappropriazione e gentrificazione di parte dei rioni Sassi e del centro storico. La città si è dovuta reinventare ancora una volta, ha dovuto apprendere a raccontare nuovamente di sé a partire anche questa volta dallo sguardo degli altri (i turisti). Le storie relative alla vita che si svolgeva nei Sassi prima del loro svuotamento, gli episodi riguardan-

¹⁵ Cfr. Linee guida per la progettazione del Museo Demoetnoantropologico dei Sassi (Comitato Tecnico Scientifico 2009: 20).

ti la miseria, lo sfruttamento o le relazioni di vicinato, sono divenuti stereotipi utili a dare soprattutto “colore” a progetti, eventi o manifestazioni spesso di dubbio gusto o di carattere pseudo-culturale. Persino le storie di vita dei materani sono volutamente “banalizzate” nel racconto collettivo e triturate nella macchina dello spettacolo, senza alcuna velleità di approccio critico o auto-riflessione sulla propria storia e sul passato più recente della città¹⁶. Si pensi, ad esempio, alle lunghe e tormentate vicende e agli esiti del progetto di Museo demotnoantropologico dei Sassi, attualmente in corso di realizzazione a Matera (Mirizzi 2005).

Il riconoscimento di Capitale Europea della Cultura per il 2019 ha accelerato ulteriormente alcuni dei processi descritti e ne ha determinati altri di interesse antropologico, i cui esiti saranno evidenti e rilevabili negli anni a venire.

Quanto alle scelte metodologiche, la ricerca di terreno è consistita soprattutto nella messa in campo di tecniche di documentazione, rilevamento, analisi e digitalizzazione di documenti memoriali e testimonianze orali relativi al periodo storico oggetto di studio¹⁷. La fase saliente della ricerca ha riguardato una campagna di raccolta di storie di vita tra testimoni privilegiati, quasi tutti ex abitanti dei Sassi di età compresa tra i 60 e i 90 anni circa, mediante la registrazione di interviste semi-strutturate e in modalità audio-video, in aggiunta alla contestuale raccolta di oggetti e documenti di affezione¹⁸.

Svariati sono stati, infine, i temi emersi nel corso delle interviste. Tra questi, ve ne sono alcuni che ricorrono più di altri, come ad esempio: la fame, la miseria, il lavoro, le condizioni abitative, la struttura della famiglia, i rapporti di parentela, il lutto, le pratiche rituali e quelle alimentari, l'emigrazione, la guerra, le scarse condizioni igieniche, le trasformazioni del paesaggio, gli attrezzi da lavoro, i giochi tradizionali, la mortalità infantile, la condizione delle donne, il vicinato, le feste, la pietà popolare, e così via. Poi vi sono altri temi, emersi spontaneamente o solleciti-

¹⁶ Nel quadro della costruzione delle politiche identitarie locali, con un gioco di consapevole e utile ribaltamento della precedente immagine di miseria e vergogna, i Sassi sembrerebbero ai più essere stati “liberati” in maniera definitiva dai negativi stereotipi e stigmi precedenti; trasformandosi, per un verso, in riconosciuto “patrimonio dell'umanità” e, per l'altro, in seducente e trionfante “icona” turistica, spendibile nel mercato globale del turismo culturale (Santoro 2019).

¹⁷ Tale attività era stata ovviamente preceduta dalla redazione di documentazione di progetto per gli usi istituzionali previsti, e dalla predisposizione di opportune liberatorie per l'uso dei dati personali e per la raccolta degli oggetti e documenti. I dati relativi alle interviste e alla raccolta di oggetti/documenti sono stati inseriti in un database appositamente creato; inoltre, le interviste effettuate sono state trattate e corredate da descrizioni sintetiche e schede di indicizzazione. Infine, allo scopo di favorire la divulgazione dei risultati delle attività di ricerca a un livello internazionale, i materiali audio-video prodotti nel corso delle attività di campo saranno tutti archiviati, oltre che nell'archivio dell'Etnomediateca dell'Università della Basilicata, anche negli archivi della Phonotheque della Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (Università di Aix-Marseille), con la quale è in corso di sottoscrizione una apposita convenzione con il DiCEM.

¹⁸ Pietro Clemente (1999) definisce «oggetti di affezione» quegli oggetti il cui valore economico passa in secondo piano, per lasciare spazio a quello per così dire affettivo e che incorporano densità simboliche straordinarie. Oltre ai documenti riguardanti le questioni abitative, quelli raccolti sono in buona parte oggetti di uso familiare, domestico, piccoli arredi, attrezzi del lavoro agro-pastorale o della pratica artigianale, e sono stati concessi in prestito al fine di essere utilizzati per gli exhibit di progetto.

Fig. 3. Annamaria Cotugno, una testimone della ricerca.

Fig. 4. Angela Lina Ebreo, una testimone della ricerca.

Fig. 5. Da sinistra, i testimoni della ricerca Antonio Capiello, Francesco Paolo Lunalbi ed Emanuele Muscaridola.

Fig. 6. Vito Mancini, un testimone della ricerca.

Fig. 7. Augusta Castelli e Francesco Confuorti, testimoni della ricerca.

Fig. 8. Giacinta Stagno, una testimone della ricerca.

tati, perché di estremo interesse e perché insoliti. Ovviamente la griglia di inchiesta di partenza è andata evolvendosi nel corso delle interviste.

Il tema della “vergogna”, che si pensava dovesse emergere ripetutamente, non è emerso invece quasi mai. Molti dei testimoni sollecitati al riguardo hanno affermato di non aver mai provato alcuna vergogna durante la loro vita vissuta nei Sassi, e che anzi avrebbero dovuto sentirne, e molta, ben altri ceti cittadini materani. Come a dire, con Friedrich Friedmann (1996), che i contadini conservavano, così come i loro eredi forse ancora oggi, una “dignità” pur nella loro condizione esistenziale subalterna. In sostanza, il tema della vergogna non è stato intenzionalmente “ribaltato” (come tanti hanno tentato di fare recentemente, e ne sono prova alcuni progetti culturali presenti nel programma di eventi del 2019, che hanno giocato sull’uso retorico e abusato di tale cliché), ma è stato decostruito e storicamente contestualizzato. Evidentemente vanno considerati come elementi di valutazione rispetto alla questione della vergogna anche il fattore generazionale¹⁹, oltre alle dinamiche fisiologiche di rimozione di una memoria per molti versi scomoda.

Politiche e poetiche del ricordo: per un archivio delle memorie della città

Il focus della ricerca è stato rivolto, si è detto, alle memorie della suddetta “frattura” e allo spartiacque temporale determinato dallo svuotamento dei Sassi e dal trasferimento di gran parte dei suoi abitanti nei nuovi quartieri della città. I processi di *displacement* hanno portato i soggetti coinvolti a vivere un doppio trauma, caratterizzato da dinamiche complesse che oscillano tra spaesamento e appaesamento. E sono le stesse dinamiche attorno alle quali “attualmente” tende a condensarsi in parte la patrimonializzazione delle memorie.

Inoltre il recupero e la messa in valore dei ricordi, persino di quelli rimossi, perché scomodi, agisce e interessa gli spazi sociali della memoria (Nora 1989; Halbwachs 2001), e in questo caso si tratta di spazi che portano con sé lo stigma di “luoghi della vergogna”. Uno stigma che andava evidentemente ribaltato. E, non a caso, sono molti di quegli stessi soggetti a essere impegnati oggi nelle pratiche e nelle politiche locali che sono state capaci di incidere sui processi di natura patrimoniale e sulle scelte di sviluppo turistico.

I tanti testimoni della ricerca, che hanno preso parte agli eventi storici indagati,

¹⁹ I testimoni intervistati nel corso della ricerca hanno un’età media di 75 anni circa e sono i figli dei cosiddetti “assegnatari” – quegli abitanti dei Sassi ai quali furono espropriate le vecchie abitazioni e ne furono assegnate di nuove nei quartieri periferici o nei borghi rurali – i quali sono invece ormai quasi tutti deceduti o irrimediabilmente. Le poche interviste effettuate a testimoni più anziani hanno evidenziato scarsità di memoria e una certa difficoltà nel ricostruire la loro vita nei Sassi, persino a volte nel ricordare eventi salienti relativi al proprio vissuto. Alcuni testimoni della ricerca hanno continuato a vivere nelle abitazioni dei genitori o nei quartieri di prima assegnazione. Pochi sono i casi di testimoni che rifiutano di frequentare oggi i rioni Sassi, perché potrebbero rievocare ricordi dolorosi; la maggior parte di essi ha trascorso solamente l’infanzia in tali luoghi e, pertanto, ne ha serbato un ricordo per lo più gradevole.

costituiscono poi nel loro complesso una «comunità del ricordo» (Di Pasquale 2018), la quale non può che fluttuare tra i discorsi prodotti dalla memoria storica e le memorie individuali; ma che è, altresì, in grado di produrre quella che Maurice Halbwachs (2001) definisce una specifica «memoria collettiva», una memoria frutto di selezione consapevole e densa di discrepanze, resistenze e di tracce evidenti di memorie dissonanti.

A che scopo, in definitiva, si è scelto di costruire un corpus di storie di vita degli abitanti della città che hanno personalmente vissuto o sentito raccontare del trasferimento dai Sassi ai nuovi rioni?

Se si intende la memoria come una pratica culturale creativa e consapevole, in grado di far rivivere il passato (qualsiasi esso sia) nel presente (Todorov 2018), e ci si riferisce, dunque, a essa come a una eredità o anche a un «patrimonio materiale e immateriale espressamente celebrato o volutamente rimosso da comunità» (Di Pasquale 2018: 13), non vi è dubbio che alcune sue manifestazioni risiedano nelle testimonianze dei singoli membri della comunità che sono i rappresentanti di quella cultura. Ecco perché si è ritenuto opportuno e utile procedere alla raccolta di fonti orali e scritte della vita quotidiana, e al rilevamento, ove possibile, anche delle voci del territorio, di quelle testimonianze cioè che, come scriveva Nuto Revelli (2016: LXXXII), sono capaci di costituire «un libro a sé», sono un «documento leggibilissimo anche senza alcuna chiave di lettura».

Quello che la ricerca universitaria sta iniziando a costituire, in maniera inedita e mai tentata sino ad oggi a Matera è, in buona sostanza, un corpus di «etnografie singolari», come le ha definite Pietro Clemente; storie di vita individuali, ma che è sempre possibile ricollocare in contesti culturali specifici, e che consentono di comprendere, anche mediante osservazione delle posture dei ricordanti o delle dinamiche del detto e non detto, «il modo in cui, dentro le singole vite, una cultura viene appresa, giocata, interpretata, trasformata» (Clemente 2013: 76).

Mediante le attività complessive sviluppate dal DiCEM, si è quindi inteso fornire un apporto alla conoscenza del tema oggetto di ricerca; per un verso, contribuendo al recupero del ricco patrimonio archivistico e oggettuale regionale, che è stato messo in rilievo attraverso la mappatura effettuata; per un altro, valorizzando i materiali di ricerca considerandoli come un primo corpus di memorie e testimonianze orali (che si auspica possa essere il primo nucleo di un archivio più ampio) relative a un momento della storia di Matera del quale molto si è narrato, e si narra tuttora, ma non dalla prospettiva di quanti quelle esperienze di vita nei Sassi hanno vissuto o di cui hanno sentito parlare. In qualche modo, con le storie di vita raccolte è come se si rendesse più semplice associare a discorsi e retoriche ufficiali sulla storia della città e alle narrazioni relative alla vita nei Sassi, i racconti dei testimoni diretti. La polifonia di voci consentirà la riappropriazione delle narrazioni che riguardano la storia della città, il recupero di alcune memorie della vita condotta nei Rioni Sassi e, verosimilmente, l'acquisizione di consapevolezza, spirito critico, e un'affermazione di legittimità delle scelte di vita individualmente attuate, anche di quelle che oggi potrebbero apparire facilmente impopolari alla luce del nuovo corso che la città sta vivendo.

L'ambiziosa iniziativa in corso, in vista di un futuro progetto collettivo di archivio delle memorie della città, che l'amministrazione comunale materana parrebbe intenzionata ad abbracciare, potrebbe divenire occasione utile per valorizzare i tanti altri studi e lavori di documentazione effettuati a Matera e in Basilicata, e anche le ricerche precedenti relative circa agli ultimi 70 anni di storia della città. In Basilicata già negli anni Trenta vi sono state testimonianze di vita straordinarie raccolte, ad esempio, da Rocco Scotellaro e Carlo Levi, a cui sono seguite le campagne etnografiche di Ernesto de Martino e poi quelle di Tullio Tentori, Aurora Milillo e Giovanni Battista Bronzini (Mirizzi 1999).

La costituzione di un archivio, pensandolo come un dispositivo per operazioni consapevoli di costruzione della memoria collettiva, significherebbe anche restituire alla città, a partire proprio dai patrimoni narrativi e dalle testimonianze orali, una attenta riflessione e una interpretazione critica sulle politiche locali dell'identità e dell'appartenenza; come anche sugli immaginabili e molteplici usi dei processi che ruotano attorno alle forme di rielaborazione del ricordo e dell'oblio, in un contesto già fortemente patrimonializzato e oramai irrimediabilmente asservito alle pratiche turistiche globali.

BIBLIOGRAFIA

- ALLIEGRO ENZO VINICIO
2019 *Terraferma. Un'«Altra Basilicata» tra stereotipi, identità e [sotto]sviluppo*, Sovveria Mannelli, Rubbettino.
- APPADURAI ARJUN
2012 *Archive and Aspiration*, in P. Kouros, E. Karaba (eds.), *Archive Public. Performing Archives in Public Art: Topical Interpositions*, Patras, Department of Architecture of the University of Patras & Cube Art Editions (online: <https://archivepublic.wordpress.com/texts/arjun-appadurai/>)
- BENDIX REGINA F.
2015 *Archived and Archival Culture. Ethnographic Reflections on Archival Habits*, in «Storia della storiografia», 68, 2, pp. 143-163 (online: http://www.academia.edu/27578338/Bendix_Archived_and_Archival_Culture_Ethnographic_Reflections_on_Cultural_Habits_Storia_della_Storiografia_68_2_2015_143-163.pdf).
- BORTOLOTTO CHIARA (dir.)
2011 *Le patrimoine culturel immatériel: enjeux d'une nouvelle catégorie*, Paris, Editions de la Maison des sciences de l'homme.
- CLEMENTE PIETRO
1999 *Un fiore di pirite. Introduzione ai nostri «oggetti d'affezione»*, in P. Clemente, E. Rossi, *Il terzo principio della museografia. Antropologia, contadini, musei*, Roma, Carocci, pp. 151-158.
2013 *Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie di vita*, Pisa, Pacini Editore.

- COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (a cura di)
2009 *Linee guida per la progettazione del Museo Demoetnoantropologico dei Sassi a Matera.*
- DEI FABIO
2005 *Introduzione. Poetiche e politiche del ricordo*, in P. Clemente, F. Dei (a cura di), *Poetiche e Politiche del ricordo. Memoria pubblica delle stragi nazifasciste in Toscana*, Roma, Carocci, pp. 11- 48.
- DE RITA LIDIA
2013 *Il vicinato come gruppo*, ripubblicato in F. Bilò, E. Vadini, *Matera e Adriano Olivetti. Conversazioni con Albino Sacco e Leonardo Sacco*, Roma, Fondazione Adriano Olivetti, pp. 181-187 (I ed. in «Centro Sociale», 1, 1955).
- DI PASQUALE CATERINA
2005 *Ricordare l'oblio. Osservazioni sul processo di patrimonializzazione delle memorie di Sant'Anna di Stazzema*, in P. Clemente, F. Dei (a cura di), *Poetiche e Politiche del ricordo. Memoria pubblica delle stragi nazifasciste in Toscana*, Roma, Carocci, pp. 240-262.
- 2018 *Antropologia della memoria. Il ricordo come fatto culturale*, Bologna, il Mulino.
- DORIA PASQUALE
2010 *Ritorno alla città laboratorio. I quartieri materani del risanamento cinquant'anni dopo*, Matera, Antezza Tipografi.
- ERIKSON KAI T.
1978 *Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood*, New York, Simon & Schuster.
- FAETA FRANCESCO
2010 *La costruzione della diversità. Per una lettura delle rappresentazioni fotografiche nella Lucania del secondo dopoguerra*, in F. Mirizzi (a cura di), *Da vicino e da lontano. Fotografi e fotografia in Lucania*, Milano, Franco Angeli, pp. 21-32.
- FOUCAULT MICHEL
2004 *L'ordine del discorso e altri interventi*, Torino, Einaudi (ed. or. 1971).
- FRIEDMANN FRIEDRICH GEORGE
1996 *Miseria e dignità. Il Mezzogiorno nei primi anni Cinquanta*, a cura di A. Musacchio e P. Toscano, San Domenico di Fiesole (FI), Edizioni Cultura della Pace, pp. 13-89.
- GINOUVÈS VÉRONIQUE
2017 *Matera, Capitale Européenne de la culture 2019: Appel à Archives!*, in «Les carnets de la phonothèque», 15 febbraio 2017 (online: <https://phonothèque.hypotheses.org/21115>).
- GINOUVÈS VÉRONIQUE, GRAS ISABELLE (dir.)
2018 *La diffusion numérique des données en SHS. Guide des bonnes pratiques éthiques et juridiques*, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, Aix-Marseille Université.
- HARRISON RODNAY
2013 *Heritage. Critical Approaches*, London, Routledge.
- HALBWACHS MAURICE
2001 *La memoria collettiva*, nuova edizione critica a cura di P. Jedlowski e T. Grande, Milano, Edizioni Unicopli.
- HERZFELD MICHAEL
2006 *Spatial Cleansing. Monumental Vacuity and the Idea of the West*, in «Journal of Material Culture», 11, 1/2, pp. 127-149.

- 2010 *Engagement, Gentrification, and the Neoliberal Hijacking of History*, in «Current Anthropology», 51, Supplement 2, October.
- IOSIF CORINA, IANCU BOGDAN
2019 *Introduction. Inside and Outside the Archive: The Uses of Archives and Archival Practice*, in «MARTOR Journal. Politics of Memory», 24, pp. 7-10.
- KIRSHENBLATT-GIMBLETT B.
1998 *Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage*, Berkeley, University of California Press.
- LEES LORETTA, SHIN HYUN BANG, LOPEZ-MORALES ERNESTO
2016 *Planetary gentrification*, Cambridge, Polity Press.
- LEVI CARLO
2010 *Cristo si è fermato a Eboli*, Torino, Einaudi (ed. or. 1945).
- MIRIZZI FERDINANDO
1999 *Indagini etnografiche e studi demologici nella Basilicata degli anni Cinquanta*, in *Dall'occupazione delle terre alla Riforma Agraria*. Numero monografico di «Basilicata Regione», XXIV, 3, pp. 93-102.
2005 *Il Museo demoetnoantropologico dei Sassi a Matera. Genesi e storia di un'idea, presupposti e ragioni di un progetto*, in «Lares», LXXI, 2, pp. 213-251.
2010 *Les Sassi de Matera, du scandale national au monument ethnologique*, in D. Fabre, A. Iuso (éds.), *Les monuments sont habités*, Paris, Éd. de la M.S.H., pp. 55-73.
- NORA PIERRE
1989 *Between Memory and History: Les Lieux de Memoire*, in «Representations», Special Issue: *Memory and Counter-Memory*, 26, pp. 7-24 (online: <https://www.jstor.org/stable/2928520?seq=1>).
- PALUMBO BERARDINO
2003 *L'Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale*, Roma, Meltemi, 2003.
- PONTRANDOLFI ALFONSO
2002 *La vergogna cancellata. Matera negli anni dello sfollamento dei Sassi*, Matera, Altrimedia Edizioni.
- PORTELLI STEFANO
2015 *La ciutat horitzontal. Urbanisme i resistència en un barri de cases barates de Barcelona*, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.
- REVELLI NUTO
2016 *Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina. La pianura. La collina. La montagna. Le Langhe (1977)*, Torino, Einaudi.
- SANTORO VITA
2019 *Making Use of Memories in Contemporary Tourist Practices and Patrimonialization Processes: The Case Study of the Sassi in Matera*, in «Revista d'Etnologia de Catalunya», 44, volume a cura di Saida Paluo Rubio (in corso di stampa).
- SMITH LAURJANE
2006 *Uses of Heritage*, London, Routledge.
- STAD ANDREA
2017 *Abitare illegale. Etnografia del vivere ai margini in Occidente*, Milano, Milieu.
- TENTORI TULLIO
1956 *Il sistema di vita della comunità materana*, Commissione per lo studio della città e dell'Agro di Matera, volume 3, Roma, UNRRA CASAS.
- TODOROV TZVETAN
2018 *Gli abusi della memoria (1998)*, Roma, Meltemi.